

O‘ZBEK MILLIY ZAMONAVIY SAN’ATIDA RAQAMLI TASVIRNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATI VA TEXNOLOGIYALARI

Bobomurodova Maftuna Ravshan qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448513>

Annotatsiya. Hozirgi kunda O‘zbekistonning tarixiy, madaniy va etnografik xususiyatlari zamonaviy fotografiya va raqamli tasvirlar orqali aks ettirilayapdi. Milliylikni ifodalash uchun dizayn-fotograflar ko‘pincha quyidagi elementlardan foydalanadilar. Ushbu maqolada Raqamli texnologiyalar yordamida o‘zbek madaniyati, tarixiy merosi, milliy qadriyatlari va urf-odatlari zamonaviy uslublar bilan yaratishdagi yutuqlari to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: raqamli tasvir, raqamli texnologiya, me‘moriy obidalar, fotografiya.

Annotation. Nowadays, the historical, cultural and ethnographic features of Uzbekistan are reflected through modern photography and digital images. Design photographers often use the following elements to express nationality. This article will discuss the achievements of digital technologies in creating Uzbek culture, historical heritage, national values and traditions in modern ways.

Keywords: digital image, digital technology, architectural monuments, photography.

Аннотация: Сегодня исторические, культурные и этнографические особенности Узбекистана отражаются посредством современной фотографии и цифровых изображений. Дизайн-фотографы часто используют следующие элементы, чтобы выразить национальность. В данной статье рассказывается о достижениях в создании узбекской культуры, исторического наследия, национальных ценностей и традиций современными методами с помощью цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровое изображение, цифровые технологии, памятники архитектуры, фотография.

Kirish. Zamonaviy san‘at dunyoda muhim rol o‘ynashda davom etmoqda. Ular biz yashayotgan dunyoni tushunish va tan olishimizga yordam beradi. Bundan tashqari, ular mamlakatning o‘ziga xos identifikatori (*foydalanuvchini kerakli ma’lumotlar bilan ta’minlash*)ni yaratish va jahon hamjamiyatining e’tiborini jalb qilish uchun ishlatilishi mumkin.

San‘at olamini zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ular nafaqat asarlar yaratish jarayonini osonlashtiradi, balki rassomlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Raqamli tasvirlar, shuningdek, yangi texnologiyalar va zamonaviy uslublarni o‘z ichiga olgan san‘atni yaratishda katta imkoniyatlar yaratadi. Fotografiya va tasvir yaratishda raqamli texnologiyalar yordamida dizayner - fotograflar quyidagi yondashuvlardan foydalanadilar:

- digital manipulyatsiya: raqamli manipulyatsiya yordamida dizayn-fotograf mavjud tasvirlarni tahrirlaydilar, ularga yangi ma’no beradilar. O‘zbek san‘atida bunday manipulyatsiya orqali tarixiy tasvirlarni, an’anaviy elementlarni va madaniy obidalarni yangi shaklda aks ettirish mumkin.

- 3D modellashtirish: dizayner - fotograflar 3D tasvirlarini yaratish orqali o‘zbek madaniyatining ba’zi elementlarini yangi uslublarda aks ettiradilar. Masalan, qadimiy arxitektura,

arxitekturaviy tafsilotlar va boshqa me'moriy ob'ektlar 3D modellashtirish yordamida yaratilib, virtual maydonlarda namoyish etiladi.

- interaktiv tasvirlar: zamonaviy texnologiyalar yordamida interaktiv tasvirlar yaratish o'zbek san'atida yangi bir yo'nalish sifatida paydo bo'lmoqda. Bu texnologiyalar, ayniqsa, yangi avlod dizayner - fotograflari uchun o'zbek milliy an'analarini yangi shaklda ifodalashda qo'llaniladi.

O'zbek madaniy merosining raqamli tasvirga ta'siri katta. Bizga ma'lumki, o'zbek madaniy merosi juda boy va rang-barangdir. Hozirgi kunda O'zbekistonning tarixiy, madaniy va etnografik xususiyatlari zamonaviy fotografiya va raqamli tasvirlar orqali aks ettirilayapti. Milliylikni ifodalash uchun dizayn-fotograflar ko'pincha quyidagi elementlardan foydalanadilar. Jumladan, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlarda joylashgan tarixiy va me'moriy yodgorliklar, xususan, Registon maydoni, Shah-i-Zinda, Ark qal'asi va boshqa ko'plab obidalar hamda milliy liboslar zamonaviy fotografiya va raqamli san'atda tasvirlanadi.

Hozirgi paytda O'zbekistondagi tarixiy obidalar va me'moriy inshootlarni 3D formatida raqamlashtirish loyihasi ishga tushirildi. Noyob texnologiya tarixiy ob'ektlarni raqamli rekonstruksiya qilish va VR formatidagi ob'ektlarga kirish imkonini beradi. Shu bilan birga, loyiha yuksak ma'rifiy maqsadni ko'zlaydi – har bir kishi O'zbekiston obidalari bilan onlayn formatda maxsus resursda tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Gerbert Maschner boshchiligidagi Global Digital Heritage tashkilotining xorijlik mutaxassislari guruhi yodgorliklar va ularning arxitekturasi, kuhna qabrlar va boshqa artefaktlarni o'rganish, ularni skanerlash maqsadida O'zbekistonga keldi. Mutaxassislar 200 ga yaqin namunalar va 3-4 ta me'moriy yoki arxeologik ob'ektlarni hujjatlashtiradilar. Bundan tashqari, 360° panoramalar ishlab chiqariladi va virtual sayohatlar uchun tasvirlar yaratiladi. Kompaniya zamonaviy texnologiyalardan (3D virtualizatsiya, vizual effektlar va virtual haqiqat) foydalangan holda, madaniy yodgorliklarni yangicha ko'rinishda taqdim etadi.

Mutaxassislar Samarqandda bo‘lganlarida Amir Temur qabri, Gur-Amir maqbarasini suratga oldilar. XV asrga oid Bibixonim masjidi va Registon maydonini lazer yordamida skanerlashdi. Shahrisabzda Oqsaroy saroyi, Amir Temur haykali va yodgorlik majmuasini suratga olish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi.¹

Qadim zamonlardan toki bugungi kungacha qo‘llanilib kelayotgan o‘zbek milliy liboslari uning madaniyati va tarixi bilan chambarchas bog‘liq. Ular har bir viloyatga xos bo‘lgan farqlar va xususiyatlarga ega. O‘zbek milliy an’anaviy matolari (masalan, atlas, adras va suzani) zamonaviy tasvirlar va fotosuratlarda ko‘plab ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi. Fotografiya orqali o‘zbek xalqining milliy o‘ziga xosligini aks ettirgan holda bu kiyimlarning rang-barangligi, nafisligi va madaniy ahamiyati tasvirlanadi.

O‘zbek milliy san’ati o‘zining rang-barangligi va naqshlari bilan mashhur. Bu elementlar raqamli san’atga yangi yondashuvlar bilan o‘z ifodasini topadi. Misol uchun, atlas matolari, gilam va suzana naqshlari yoki miniatyura san’ati fotografiyada o‘z aksini topishi mumkin. O‘zbek bezak va naqshlar muhim madaniy va ramziy ahamiyatga ega. Bu murakkab naqshlar o‘zining qadim tarixiga ega. Ularning o‘ziga xos uslubi, dizaynini zamonaviy texnologiyalar yordamida elementlarini o‘zgartirmagan holda yagona simbiotada sintez qiladi. Masalan, zamonaviy grafik dizayni. Zamonaviy grafik dizaynda raqamli texnologiya, an’anaviy milliy naqsh va bezaklarning sintezi o‘ziga xos kombinatsiya yaratadi. Ushbu sintez yangi ijodiy imkoniyatlari va vizual dizaynning tasvirini boyitadi.

¹ <https://legacy.uz/global-digital-heritage/>

O‘zbek fotografiyasida milliylik ko‘pincha shaxsiy tajribalar va muayyan madaniy an’analar orqali ifodalanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida dizayner - fotograflar o‘zlarining shaxsiy dunyoqarashlarini, tarixiy voqealarni, milliy urf-odatlarini va o‘zbek xalqining hayot tarzini ifodalashga qaratilgan ishlanmalar yaratadilar.

Miniatyuralar O‘zbekistonning noyob tashrif qog‘ozi va YUNESKO tomonidan e‘tirof etilgan insoniyat nomoddiy madaniy merosining durdona asaridir. Miniatyuralarda ov, harbiy janglar, taomlar manzaralari tasvirlangan. Syujetlarda xalq dostonlari, buyuk shoirlar: Navoiy, Jomiy, Nizomiy ijodi aks etgan.

Temuriylar hukmronligi davri O‘zbek tasviriy san’atining oltin davri bo‘ldi. Ornamental rangtasvirning monumental va miniatyura namunalari o’sha davrdagi ko‘plab binolarning ichki va fasadlarini bezatgan. Bu davrda afsonaviy va iste’dodli rassom Kamoliddin Behzod san’atga ulkan hissa qo‘shdi. U G‘arbda “Sharq Rafaeli” nomi bilan mashhur bo‘lgan miniatyura rassomchiligining eng yirik ustalaridan biri edi. Dastlab, miniatyuralarni kitob va ichki bezatish uchun faqat zodagonlarning badavlat vakillari buyurtma qilishgan.

Bundan tashqari, O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan juda ko‘p tilda (o‘zbek, rus, ingliz) tasvir va matnlar orqali milliylikni aks ettirish uchun bir necha yondashuvlar mavjud. Milliy tasvirlarni yaratishda fotograf - dizaynerlar o‘zlarining yunalishiga xos bo‘lgan uslub va estetikani yaratishga harakat qiladilar. Bunday yondashuvlar, ayniqsa, o‘zbek va rus tillaridagi tasvirlarni o‘z ichiga olgan zamonaviy fotografiyada keng qo‘llaniladi.

O‘zbek fotografiya san‘atida milliy va zamonaviy uslublar birlashadi. Bunday yondashuvda dizayn-fotograflar an‘anaviy uslub va tasvirlarni saqlab qolgan holda zamonaviy texnologiyalar yordamida uyg‘unlashtiradilar. Misol uchun, O‘zbekistonning qadim zamonlardan boshlab hozirgi zamon voqealarigacha bo‘lgan uzoq tarixiy davri, voqea va milliy motivlarini raqamli tasvirlarga joylashtirish orqali dizayn-fotograflar zamonaviy san‘atga o‘ziga xos, milliy uslubni kiritadilar.

O‘zbek zamonaviy fotografiya san‘ati milliy tasvir va kontentlarini global miqyosda targ‘ib qilishda katta ahamiyatga ega. O‘zbek san‘ati va madaniyati haqida ma‘lumotlar internet orqali dunyo bo‘ylab tarqaladi. Raqamli texnologiyalar yordamida yaratilgan fotosuratlar nafaqat O‘zbekistonda, balki xalqaro ko‘rgazmalarda, san‘at festivallarida, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaladi. Bu esa o‘zbek madaniyatining milliy xususiyatlarini global miqyosda tanitishda yordam beradi.

Xulosa.O‘tgan asrning 30-yillarida fransuz rassomi Lui-Jak Dager tomonidan kashf etilgan Fotografiya insoniyat tafakkurini ag‘dar-to‘ntar qilib yubordi. Inson umri va insoniyatning kechayotgan tarixi lahzalarini fotosurat tarzida muhrlab qoldirishning qanchalik buyuk ahamiyatga molik ekanini tushunish qiyin emas. Bugun biz o‘tgan asr boshlaridagi Toshkentning, afsuski, buzilib, o‘z o‘rnini go‘zal xiyobonlarga, hashamatli imoratlarga yuo‘shatib bergan ko‘cha va uylarini fotosuratlarda ko‘rib, tafakkurimiz va qalbimiz bilan bir necha daqiqa bo‘lsa-da, o‘sha muhitga sho‘ng‘ib, o‘sha vaqtning latif havosi bilan nafas olib, o‘sha vaqtning hazin sadolari og‘ushida yashaymiz. Har birimizning oilaviy fotoarxivimizda o‘tgan ota-bobolarimiz, ota-onalarimizning turli munosabat bilan – goh g‘amgin, goh baxtiyor holatda, goh to‘y-ma‘rakalar, oilaviy bayramlarda, goh ish jarayonida tushgan suratlari bor.

Fotografiya ixtiro qilingach, ushbu ajoyib ixtiro tez orada bizning yurtlarimizga ham kirib kelgan. O‘zbeklar orasida eng birinchi fotograf Xiva xonligida yashagan Xudoybergan Devonov (1879-1940) bo‘lib, u 1908-yilda Sankt-Peterburgda 3 oylik maxsus amaliyot o‘tagan. U erda

suratga olish sir-asrorlarini o‘rganadi va tez orada o‘zi mustaqil fotograflik qila boshladi. U XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Xiva xonligidagi hayotga oid bir necha qimmatli tarixiy suratlarni olgan. U „O‘rta Osiyo me‘moriy yodgorliklari“, „Turkiston ko‘rinishlari“, „Xiva va xivaliklar“ kabi qisqa filmlarni ishlagan. O‘z filmlarida vatanparvarlik, ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini ilgari surgan. Xorazm xalqi urf-odatlarini ifodalangan mingga yaqin fotosurat yaratdi. Xudoybergan Devonov sobiq Xorazm respublikasida maktablar, internatlar ochib yoshlarga foto kino haqida ta‘lim bergan va shu sohaga oid ishlarga boshchilik qilgan.²

O‘zbek zamonaviy san‘ati va fotografiyasidagi raqamli tasvirlarda milliylikimizga xos bo‘lgan ko‘plab jihatlarni ko‘rishimiz mumkin. Raqamli texnologiyalar yordamida o‘zbek madaniyati, tarixiy merosi, milliy qadriyatlarini va urf-odatlarini zamonaviy uslublar bilan uyg‘unlashgan holda yaratiladi. Bu san‘at, faqat o‘zbek xalqigagina emas, balki butun dunyo ahliga O‘zbekistonning boy madaniy merosini tanitishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fotosuratning qisqacha tarixi, 2015-yil, 18-sahifa.
2. Yangi fotografiya tarixi, 2008-yil, 28-sahifa.
3. Fotosuratlar tarixi bo'yicha ma'ruzalar, 2014-yil, 33-sahifa.
4. Yangi fotografiya tarixi, 2008-yil, 231-sahifa.

² https://uz.wikipedia.org/wiki/Xudoybergan_Devonov